

РОТАЦИОННЫЙ РАБОЧИЙ ОРГАН ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ МЕЖДУ КУСТАМИ В РЯДАХ ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР

О. В. Гордеев, Р. М. Латыпов

Для качественного рыхления почвы в рядах ягодных культур в статье предложена усовершенствованная схема асимметричного рабочего органа с роторным рыхлителем. Привод асимметричного устройства для доставки роторного почворыхлителя в пространство между кустами ягодных культур осуществляется от приводного колеса. Длина производящей циклоиду окружности равна расстоянию между кустами в рядах. Привод роторного рыхлителя, установленного на асимметричной лопасти, осуществляется от гидромотора. В статье представлено уравнение траектории зуба роторного рыхлителя, движущегося по кривой удлиненной циклоиды в параметрической форме. Обоснованы обороты роторного рыхлителя. При радиусе вращения рыхлительных зубьев ротора 0,08 м и оборотах гидромотора 500 об/мин окружная скорость роторных зубьев 4 м/с, как на серийных вертикально-фрезерных культиваторах. Разработана последовательность определения радиуса вращения и установки зубьев на роторном рыхлителе в зависимости от ширины защитной зоны около растений и их габитуса по мере роста, расстояния между кустами в рядах и ширины петли удлиненной циклоиды.

Ключевые слова: роторный рабочий орган, обработка почвы в рядах, ягодные культуры, петля удлиненной циклоиды, асимметричная лопасть.

Известные технологии по уходу за ягодными плантациями в первые три-четыре года предусматривают ручной труд (мотыжение) при обработке почвы между кустами в рядах [1, 2, 3, 4].

Отсутствие рабочих органов и машин по содержанию почвы между кустами ягодных культур в чистом от сорняков состоянии оставивает многих фермеров от посадки и производства ягод. Сорняки сильно угнетают особенно молодые насаждения, и большая их часть может погибнуть.

Известны рабочие органы культиваторов для одновременной межкустовой обработки почвы с установленными на вертикальных поворотных валах рыхлителей почвы с промежуточными гидроцилиндром и пружинным компенсатором, управляемых рычажными щупами. Данные рабочие органы сложны конструктивно и в управлении автоматов переключений. Плавность хода штока гидроцилиндра зависит от износа гидрораспределителя, оборотов двигателя и времени реакции автоматов управления [5, 6].

В Южно-Уральском НИИ садоводства и картофелеводства разработано устройство для доставки почворыхлителей в пространство между кустами ягодных культур. Устройство (рисунок 1) представляет собой асимметричную лопасть с установленными на ней почворых-

лителями [7]. Привод асимметричной лопасти осуществляется от опорного колеса устройства. При одновременном вращательном и поступательном движении асимметричной лопасти по прямой траектория почворыхлителей представляет собой кривую удлиненной циклоиды. При движении устройства вдоль ряда ягодных культур почворыхлители плавно входят в пространство между кустами растений, взрыхляют почву и плавно выходят из зоны обработки, двигаясь по траектории удлиненной циклоиды. На устройство получен патент РФ на полезную модель № 177760 «Приспособление для межкустовой обработки почвы» [8].

Устройство включает: раму – 1, вертикальный вал – 2, к нижней части которого присоединена асимметричная горизонтальная лопасть – 3 с почворыхлителями – 4, в верхней части вертикального вала установлена ведомая звездочка – 5, конический редуктор – 6, опорное колесо – 7 с ведущей приводной звездочкой – 8.

Для обработки почвы между кустами ягодных культур за один проход тракторного агрегата радиус вращения почворыхлителей, в частности рыхлительного зуба, должен быть равным (или больше) ширине защитной зоны. В первый год посадки защитная зона около растения составляет 0,3–0,4 м [7].

Разработан также опытный образец усовершенствованного рабочего органа для рыхления почвы в рядах ягодных культур с секторным расположением рыхлительных зубьев [9]. Предварительные испытания показали работоспособность рабочего органа и соответствие экспериментальных траекторий рыхлительных зубьев теоретическим траекториям. Недостатком разработанных рабочих органов была некачественная обработка засоренных участков почвы.

Цель исследований – качественное рыхление почвы в рядах ягодных культур путем усовершенствования асимметричного рабочего органа.

Для более качественной обработки почвы, с вычесыванием сорных растений с корнями, была предложена схема рабочего органа с вертикально-роторным почворыхлителем на асимметричной лопасти – 1 (рис. 2). Привод ротора – 3 осуществляется от гидромотора – 2. При радиусе вращения рыхлительных зубьев ротора – r_ϕ от 0,08 м и оборотах гидромотора от 500 об/мин окружная скорость зубьев 4 м/с и выше, как на серийных вертикально-фрезерных культиваторах.

Уравнение траектории зуба роторного рыхлителя, движущегося по кривой удлиненной циклоиды с радиусом R , представлено в параметрической форме:

$$\begin{aligned} x &= r\phi - R \sin \phi + r_\phi \sin \beta; \\ y &= r - R \cos \phi + r_\phi \cos \beta, \end{aligned} \quad (1)$$

где r – радиус производящей циклоиду окружности, $r = L/2\pi$;

L – расстояние между растениями в рядах ягодных культур,

ϕ – угол поворота *производящей* циклоиду окружности,

R – радиус вращения оси роторного рыхлителя,

r_ϕ – радиус вращения зуба роторного рыхлителя,

β – угол поворота роторного рыхлителя

$$\beta = n\phi, \quad (2)$$

где n – обороты роторного рыхлителя на один оборот производящей циклоиду окружности.

На рисунке 3 представлена траектория зуба роторного рыхлителя, движущегося по кривой

удлиненной циклоиды между кустами ягодных культур, расположенными друг от друга на расстоянии $L = 1$ м, при радиусе вращения оси роторного рыхлителя $R = 0,35$ м и радиусе вращения зуба роторного рыхлителя $r_\phi = 0,14$ м.

На рисунке 4 представлена траектория движения оси роторного рыхлителя по кривой удлиненной циклоиды между кустами ягодных растений, расположенных на расстоянии L друг от друга, с шириной петли циклоиды b и зоны обработки почвы B .

Рис. 1. Схема устройства для междурядной обработки почвы в рядах ягодных культур, агрегируется трактором класса 1.4, $W_{\text{час}} = 3$ га/ч

Рис. 2. Рабочий орган с вертикально-роторным почворыхлителем на асимметричной лопасти

Рис. 3. Траектория движения роторного рыхлителя между кустами ягодных культур

Рис. 4. Кривая траектории оси роторного рыхлителя по кривой удлиненной циклоиды между кустами ягодных кустов

Минимальные обороты роторного рыхлителя зависят от перемещения следа зуба ротора вдоль траектории оси роторного рыхлителя на один оборот ротора. Для качественного рыхления почвы перемещение следа зуба вдоль траектории оси роторного рыхлителя по кривой удлиненной циклоиды, согласно рекомендациям [10], должно быть не более 0,8 м. Соответственно у двухзубового роторного рыхлителя перемещение следа зуба должно быть не более 0,16 м.

Длина траектории оси роторного рыхлителя за один оборот асимметричной лопасти

$$C = 2\pi R, \quad (3)$$

и соответственно обороты ротора на оборот асимметричной лопасти:

$$n = \frac{C}{0,16} = 14.$$

При $R = 0,35$ м $n = 14$ оборотам на один оборот асимметричной лопасти.

Для полной обработки почвы в зоне B , между защитными зонами растений, радиус вращения зуба роторного рыхлителя, ось вращения которого движется по дуге петли удлиненной циклоиды, должен быть не более половины ширины петли – b .

Ширина петли удлиненной циклоиды определяется выражением [7]:

$$b = 2r \left(\cos^{-1} \frac{r}{R} - 1 \right). \quad (4)$$

При расстоянии между кустами $L = 1$ м, $R = 0,35$ м и ширине защитной зоны 0,3–0,4 м длина участка обработки почвы между кустами ягодных культур $B = 0,6–0,7$ м. Ширина петли $b = 0,272$ м. Соответственно радиус вращения зуба роторного рыхлителя не более 0,14 м. По мере роста растений увеличивается габитус куста и ширина защитной зоны, уменьшается длина участка обработки. Вместе с этим уменьшается и радиус установки зубьев на роторном рыхлителе.

Заключение

Предложена усовершенствованная схема рабочего органа с роторным рыхлителем для обработки почвы в рядах ягодных культур, уравнение траектории зуба роторного рыхлителя, движущегося по кривой удлиненной циклоиды в параметрической форме. Обоснованы обороты роторного рыхлителя. При радиусе вращения рыхлительных зубьев ротора 0,08 м и оборотах гидромотора 500 об/мин окружная скорость роторных зубьев 4 м/с, как на серийных вертикально-фрезерных культиваторах. Предложена последовательность определения геометрических параметров роторного рыхлителя в зависимости от расстояния между кустами в рядах ягодных культур.

Список литературы

1. Гордеев О. В. Проблемы обработки почвы между кустами ягодных культур и в частности смородины черной // Проблемы научного обеспечения садоводства и картофелеводства : сб. тр. науч.-практ. конф., посвящ. 85-летию ФГБНУ ЮУНИИСК / ФГБНУ «Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства». 2016. С. 193–195.
2. Modeling the technological process for harvesting of agricultural produce / S. D. Shepelev [et al.] // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Current Problems and Solutions. 2018. С. 012053.
3. Система производства, переработки и доведения до потребителя ягод в нечерноземной зоне России / под общ. ред. члена-корр. РАСХН И. М. Куликова. М. : ВСТИСП, 2005. 172 с.

4. Ильин В. С. Смородина. Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 2007. 195 с.

5. А. с. № 148618, СССР. Культиватор для одновременной обработки почвы в междурядьях и в рядах древесных культур и ягодных кустарников / Л. М. Пилюгин, В. И. Клименко, В. А. Матвеев ; опубл. 1962, Бюл. № 13.

6. А. с. № 145396, СССР. Приспособление к виноградным плугам-культиваторам для междустовой обработки почвы / В. А. Наумов ; опубл. 1962. Бюл. № 5.

7. Гордеев О. В., Гордеев В. О. Рабочий орган для рыхления почвы в рядке между кустами ягодных культур // Тракторы и сельхозмашины. 2017. № 8. С. 3–7.

8. Пат. на полезн. модель RUS 177 760. Приспособление для междустовой обработки

почвы / О. В. Гордеев, В. О. Гордеев ; опубл. 12.03.2018, Бюл. № 8.

9. Гордеев О. В. Усовершенствованная схема рабочего органа для обработки почвы в рядах ягодных культур // 90 лет на службе агропромышленного комплекса Урала : сб. тр. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 90-летию со дня основания Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Челябинск, 2021. С. 72–78.

10. Шепелев С. Д. Согласование параметров технических средств в уборочных процессах: автореф. дис. ... д-ра техн. наук / Южно-Уральский государственный аграрный университет. Челябинск, 2010.

Гордеев Олег Власович, д-р техн. наук, старший научный сотрудник, Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН.

E-mail: kartofel_chel@mail.ru.

Латыпов Рафкат Мирхатович, д-р техн. наук, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: mtpitmg@mail.ru.

* * *